

Выработка маркетинговой стратегии для направления «Менеджмент» в МПГУ

Цветкова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент
Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье проведен SWOT-анализ направления подготовки «Менеджмент» в МПГУ, на основе которого выработаны мероприятия по совершенствованию маркетинговой стратегии.

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая стратегия, менеджмент, SWOT-анализ, МПГУ.

Develop a marketing strategy for the direction «Management» in MPGU

Tsvetkova Elena Alexandrovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Moscow Pedagogical State University

Summary. In the article SWOT-analysis of the direction of preparation «Management» in MPSU was carried out, on the basis of which measures to improve the marketing strategy were worked out.

Keywords: marketing, marketing strategy, management, SWOT analysis, MPGU.

В Московском Педагогическом Государственном Университете МПГУ в Институте социально-гуманитарного образования ИСГО на кафедре экономической теории и менеджмента ЭТиМ в 2019-2020 учебном году на бакалавриате реализуются две программы по направлению «Менеджмент»: «Управление человеческими ресурсами» и «Управление финансами и международным бизнесом» (со следующего учебного года последняя программа преобразуется в программу «Управление международными финансами»).

Финансовые причины влияют на сокращение бюджета. На обучение по программе «Управление

персоналом» выделено 12 бюджетных мест, а по программе «Управление финансами и международным бизнесом» бюджетных мест не предусмотрено.

В связи с сокращением бюджетного финансирования актуальным является привлечение студентов, обучающихся на коммерческой основе. Для этого необходимо выявить конкурентные преимущества ВУЗа и реализуемых им программ и сформулировать маркетинговую стратегию.

Для начала изучим условия в других ВУЗах по аналогичным программам. Для примера возьмем программу «Управление человеческими ресурсами». На основании анализа и синтеза информации, представленной на популярном у абитуриентов сайте postupi.online [1], составлена таблица 1.

Таблица 1 – Конкуренты МПГУ по программе «Управление человеческими ресурсами»

ВУЗ	Гос.	Метро	Бюджет		Платное		Стоимость очной формы (т.р. в год)	Наличие других форм обучения, кроме очной	Скидки	Рейтинг
			Средний балл	Кол-во мест	Средний балл	Кол-во мест				
МПГУ	+	Юго-Западная	81	17	47	10	197	-	-	4,3
РУДН	+	Беляево	85	3	43	13	298	-	+	4,4
Станкин	+	Менделеевская	81	3	62	35	200	-	-	4,3
МИИТ	+	Менделеевская	0	0	52	15	194	-	-	4,6
МГЭУ	-	Октябрьская	0	0	36	100	140	+	-	4,2
МФЮА	-	Авиамоторная	0	0	40	40	240	+	-	2,8
ИМЦ	-	Комсомольская	0	0	42	33	130	+	-	4,4
МСЭИ	-	Выхино	0	0	50	25	110	+	-	3,7
МИТУ-МАСИ	-	Волгоградский проспект	0	0	35	16	159	+	+	3,9
МФПУ Синергия	-	Семеновская	0	0	39	50	180	+	-	3,5
Среднее					45	34	185			4

Как видно из таблицы 1, в МПГУ:

1) выше медианного значения (47/45) средний балл ЕГЭ при поступлении на платную форму обучения. Данный балл реально низкий для поступления на престижные направления обучения, поэтому производится своего рода «самоотбор» абитуриентов при поступлении на платное обучение. На сайте обозначены цифры приема на платное обучение (10), и, хотя в реальности они превышаются, но абитуриенты не владеют такой информацией, поэтому абитуриенты с низкими баллами, считающие, что они не смогут поступить в ВУЗ, не уделяют внимания данному направлению. В маркетинговой политике следует скорректировать информацию о предоставляемой образовательной услуге;

2) стоимость обучения (197 т.р. для россиян и 240 т.р. для иностранцев) выше медианного значения по программе (185 т.р.). Обосновывается это тем, что МПГУ – государственный ВУЗ, что повышает престижность для работодателя получаемого выпускниками диплома;

3) рейтинг МПГУ (4,3) выше медианного значения (4). Это можно рассматривать как одно из конкурентных преимуществ.

Как видно из таблицы 1, прямых конкурентов в районе метро Юго-Западная у МПГУ по программе «Управление человеческими ресурсами» нет.

При поступлении на направление «Менеджмент» в МПГУ абитуриент представляет результаты ЕГЭ по предметам: математика, обществознание и русский язык. Это позволяет перейти к изучению косвенных конкурентов МПГУ по направлению «Менеджмент». Среди них – расположенные рядом ВУЗы (МИРЭА и РАНХиГС), а также другие направления в самом МПГУ.

В МИРЭА реализуются схожие с МПГУ программы, при поступлении на которые требуется тот же набор ЕГЭ: «Управление инновационной деятельностью», «Управление персоналом организации», «Производственный менеджмент», «Финансы и управление бизнесом». Разнообразие программ больше, чем в МПГУ по направлению «Менеджмент». На платную форму берут с более низкими баллами (от 41), чем в МПГУ (на сайте представлена информация о 47 баллах, хотя реально балл ниже). Так же, как и МПГУ, МИРЭА – государственный. Стоимость обучения в МИРЭА немного ниже, чем в МПГУ (190/197 т.р.). Отчасти преимуществами МИРЭА являются: наличие военной кафедры и популярная в настоящее время техническая сфера, для которой в основном готовятся выпускники. Недостатком МИРЭА для некоторых групп студентов могут стать высокие требования ко всем, независимо от формы обучения – бюджетной или коммерческой.

В РАНХиГС реализуются близкие к нашей программы, при поступлении на которые требуется тот же набор ЕГЭ: «Системный анализ и экономика», «Психология организационного поведения», «Прикладная математика и экономика», «Управление персоналом организации и государственной службы», «Менеджмент недвижимости», «Производственный менеджмент», «Управление проектами устойчивого развития», «Предпринимательство», «Инвестиционное проектирование и оценка бизнеса», «Управление

человеческими ресурсами в международном бизнесе», «Финансы и инвестиции», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансовые рынки и цифровые технологии», «Финансовый контроль и государственный аудит», «Финансы и кредит», «Деньги, банки, финансовые рынки», «Международные финансовые организации в глобальной экономике», «Управление рисками и стратегическая деятельность», «Торговая политика». Разнообразие программ большое. На платную форму берут с более высокими баллами, чем в МПГУ (52/47). Так же, как и МПГУ, РАНХиГС – государственный. Преимущества РАНХиГС для абитуриентов – наличие скидок, возможность перейти на бюджетную форму обучения по результатам учебных рейтингов, возможность участвовать в конкурсах, победителям которых компенсируется стоимость обучения, престижные места прохождения практики, позволяющие совмещать обучение с работой и самостоятельно оплачивать обучение. Недостатком для обучающихся в РАНХиГС является высокая стоимость обучения (300/197 т.р.), которую, однако, как уже отмечалось, можно снизить. Как и в МИРЭА, в РАНХиГС предъявляют очень высокие требования. Таким образом, в парном сравнении МПГУ – РАНХиГС по ценовым факторам выигрывает МПГУ, а по неценовым – РАНХиГС.

С таким же набором ЕГЭ, как и на «Менеджмент», абитуриенты могут поступить в МПГУ на направления: «Прикладная информатика в экономике», «Математика и экономика», «Педагогическое образование», «Социология», «Государственное и муниципальное управление», «История и обществознание». Как видим, внутренняя конкуренция высокая для направления «Менеджмент».

Конкурентами МПГУ по экономическим направлениям являются сильнейшие ВУЗы в России: МГУ, ВШЭ, Финансовый университет, РЭУ им. Плеханова. Преимуществами указанных топ-экономических ВУЗов являются:

1) экономическая специализация, позволяющая:

- иметь собственные научные школы, высококлассный профессорско-преподавательский состав,
- реализовывать параллельно большое количество направлений (например, в МГУ направление «Менеджмент» реализуется тремя структурными единицами: на экономическом факультете 490 т.р., на факультете государственного управления 391 т.р. и в Высшей школе бизнеса 540 т.р.);

2) многие направления реализуются в нескольких формах (очная, очно-заочная, заочная, дистанционная), есть русско-английские программы, что обеспечивает удобство для потребителей образовательных услуг;

3) высокие рейтинги ВУЗов, позволяющие беспрепятственно привлекать даже в условиях демографического спада абитуриентов на коммерческое обучение;

4) хорошее финансирование ВУЗов, позволяющее ограничивать количество студентов, обучающихся на платной основе.

Для студентов, выбирающих направление «Менеджмент» в МПГУ, преимущества, по сравнению с данными топ-экономическими ВУЗами, состоят в следующем:

1) более низкая стоимость обучения (197-240 т.р. против 282-540 т.р.);

2) отсутствие ограничения по количеству мест на платное обучение.

3) подготовка, в частности, ведется с учетом возможного педагогического профиля.

4) возможность развития межпредметных связей в обучении.

Однако имеются и недостатки:

1) единственная форма обучения – очная;

2) большинство студентов, обучающихся на платной основе, – иностранцы, что делает актуальной языковую проблему, так как все программы реализуются на русском языке, а знание русского языка у студентов-иностранцев низкое.

Проведем SWOT-анализ направления «Менеджмент» в МПГУ (таблица 2).

Таблица 2 – SWOT-анализ обучения менеджменту в МПГУ

S	W
1. Есть бюджетные места вдобавок к платным 2. Есть общежитие 3. Бренд МПГУ 4. Активная студенческая жизнь 5. Возможность международного студенческого обмена 6. Государственный диплом 7. Возможность перейти на другие направления с досдачей академической разницы	1. Только очная форма обучения, нет очно-заочной, заочной, дистанционной 2. Отсутствие распределения на практику 3. Балльно-рейтинговая оценка недостаточно актуализирована к учебному процессу 4. Трудность перехода с коммерческого обучения на бюджетное 5. Нет скидок на платной форме по результатам обучения 6. Совместное обучение в русско-иностранских группах разного уровня владения русским языком 7. Недостаточно оборудованные ИКТ-аудитории 8. Высокие требования по оформлению письменных работ, недоступные для иностранных студентов 9. Неограниченное количество студентов-иностранцев платной формы обучения, поступающих на 1-й курс до декабря и нарушающих учебный процесс 10. Отсутствие военной кафедры
O	T
1. Государственный ВУЗ 2. Присутствует информация о ВУЗе на сайте Postupi.online	1. Приближающаяся аккредитация (2020 г.) 2. Недостаточно высокое представление об уровне программ менеджмента в педагогическом ВУЗе 3. Высокодоходное направление идет за счет студентов-иностранцев, обучающихся на платной основе

По БКГ-матрице направление «Менеджмент» в МПГУ можно отнести в группу, для которой характерны следующие признаки: высокие доходы в настоящее время, но сомнительный рост в перспективе. Этот вывод должен быть учтен при выработке соответствующей маркетинговой стратегии. Маркетинговые усилия должны быть увеличены, иначе придется уйти с рынка.

На основании произведенного анализа можно сделать выводы, что абитуриенты выбирают направление «Менеджмент» в МПГУ из-за:

1) территориальной близости (Юго-Запад Москвы, новые районы Москвы по Киевскому и Калужскому шоссе, подмосковные города в этом же направлении);

2) индивидуальный подход к абитуриентам и студентам;

3) государственного диплома в государственном ВУЗе;

4) невысокой стоимости обучения, по сравнению с аналогичными государственными ВУЗами.

Таким образом, по результатам проведенного анализа в целях формирования маркетинговой стратегии рекомендуется:

1) сегментировать целевой рынок (юго-западное Подмосковье из-за территориальной удобства и регионы из-за наличия в МПГУ общежития);

Литература:

1. Сайт для абитуриентов postupi.online

2) создать страницу кафедры в группах ВКонтакте, Инстаграмм, Facebook, размещать ежедневно актуальную информацию, посты с фотографиями, выкладывать учебные видео и другие полезные материалы, общаться с подписчиками;

3) оповещать в чатах городов, выделенных в качестве сегментов целевого рынка, о днях открытых дверей;

4) при проведении дней открытых дверей доводить до абитуриентов и их родителей выгоды от обучения менеджменту в МПГУ, а не просто характеристики; раздавать буклеты; использовать квесты, мастер-классы и другие интерактивные формы;

5) сотрудничать со школами из выделенного сегмента целевого рынка; для абитуриентов из этих школ предусмотреть скидки при поступлении;

6) привести в соответствие информацию, представленную на информационных сайтах для абитуриентов;

7) улучшить организационное обеспечение учебного процесса (формировать однородные группы по уровню владения языком, на котором происходит обучение; ввести дистанционные курсы; допустить возможность досрочной сдачи сессии).

